

УДК 94(47).073-083

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛИБРА 7.62X54R В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

HISTORICAL ASPECT OF THE BEGINNING OF THE USE OF THE 7.62X54R CALIBER IN THE RUSSIAN EMPIRE

Коньков З.К.¹

Konkov Z.K.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. В статье изучен начальный этап внедрения нового оружейного калибра 7.62x54R в Российской Империи, и особенности его освоения промышленностью. Сделан вывод, что переход российской армии на патрон нового калибра 7.62x54 произвел революцию в производстве и применении полевого стрелкового оружия в России на рубеже XIX–XX веков, в том числе в части его унификации: под этот патрон были созданы и адаптированы и винтовки, и новый тип оружия – пулемет. До конца истории Российской империи не удалось сделать производство новых типов оружия и патронов к нему настолько массовым, чтобы удовлетворить все потребности армии, особенно в условиях военного времени. Но достигнутые успехи позволили создать важный задел для развития военной промышленности и Вооруженных Сил уже нового – Советского государства.

Abstract. The article examines the initial stage of the introduction of the new 7.62x54R weapon caliber in the Russian Empire and the specifics of its development by industry. It is concluded that the transition of the Russian army to the new 7.62x54 caliber cartridge revolutionized the production and use of field small arms in Russia at the turn of the 19th and 20th centuries, including in terms of its unification: both rifles and a new type of weapon, the machine gun, were created and adapted for this cartridge. Until the end of the history of the Russian Empire, it was not possible to make the production of new types of weapons and cartridges for them so massive as to satisfy all the needs of the army, especially in wartime conditions. But the successes achieved made it possible to create an important reserve for the development of the military industry and the Armed Forces of the new Soviet state.

Ключевые слова: Российская Империя, история оружия, винтовка Мосина, калибр 7.62x54R, армия Российской Империи.

Keywords: Russian Empire, history of weapons, Mosin rifle, caliber 7.62x54R, army of the Russian Empire.

С первой четверти XIX века в мировой оружейной промышленности началось уменьшение калибра ручного стрелкового оружия. В Российской империи этот процесс шел с 1843 года. За последующий период XIX века наша страна прошла через три этапа уменьшения калибра [4, с. 6–7].

1. Принятие нарезного оружия на вооружение всей армии – 6-лин.
2. Переход на 4.2 линии винтовки системы Бердана.
3. Трехлинейная винтовка образца 1891г. с изначально закругленным носиком пули.

Россия испытывала технологические и производственные трудности при принятии на вооружение калибра 7.62: не было достаточных производственных мощностей, чтобы покрыть нужды армии в новом вооружении.

В реализации этой программы было задействовано три завода: Петербургский – с 1870 года; Тульский – с 1880 г. (с 1897 по 1899 гг. не работал), Луганский – с 1895г. Однако до конца столетия армия испытывала нехватку патронов к оружию калибра 7,62. Для улучшения снабжения ими планировалось построить к 1916 году еще один оружейный завод в Симбирске. Но сначала помешали сложности с поставкой оборудования, а затем планы пришлось отменить из-за революции.

В Российской империи не хватало станков для производства оружия нового калибра и патронов к нему. Чтобы покрыть дефицит, было заключено торговое соглашение с Великобританией по закупке станков: в 1869 г. Россия не стала покупать тридцать тысяч винтовок у Англии, а из США для налаживания процесса их производства был приглашен специалист

¹ Научный руководитель – Семенова Наталия Леонидовна, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой «История России и Основы российской государственности» Севастопольского государственного университета.

Г. Бертон [5, р. 3–4]. Все оборудование было установлено к 1873 году, и осуществлялось с тех пор Тульским, Ижевским и Сестринским заводами.

К 1890 году стало ясно, что стрелковое оружие вновь необходимо модернизировать. Винтовка Мосина-Нагана стала очередным шагом в развитии элементов винтовки Бердана II. Для организации массового производства модернизированных винтовок пришлось обратиться к Французской Chatellerauld Arsenal для закупки станков. Французы отметили, что русская армия всегда сохраняла в конструкции стрелкового оружия штык-нож, так как тактика русского полевого сражения всегда предусматривала постоянную готовность перейти к штыковому бою. Как показали войны начала XX века, включая Первую Мировую, это было верным решением.

Российской промышленности, с 1891 по 1900 годы, удалось удовлетворить потребность армии в патронах нового калибра. Но перевооружить личный состав новыми винтовками не удалось даже наполовину. К 1900 году было произведено менее миллиона винтовок, что для армии (с учетом мобилизационного резерва) в 2,5 миллиона человек было крайне недостаточно. Промышленность, хоть и модернизировалась, но увеличение масштабов производства новых винтовок Мосина-Нагана затруднялось технологической сложностью изделия.

К началу Первой Мировой войны Российская Империя использовала калибр 7.62x54R к винтовке Мосина, для которой удалось создать несколько вариантов исполнения.

1. Пехотная образца 1891 года с длиной ствола 800 мм. с несъемным игольчатым штыком.

2. Драгунская образца 1891 года с длиной ствола 730 мм., иной формой приклада и креплением штыка, отсутствием ложевой личинки на линии приклада.

3. Казацкая образца 1891 года – то же, что и драгунская, но без возможности крепления штыка.

4. Карабин для кавалерии образца 1907 года с длиной ствола в 510 мм. без возможности крепления штыка получил ограниченное применение в кавалерии, артиллерии, инженерных и жандармских подразделениях.

Калибр 7.62x54 позволил создать оружие для ведения ручного автоматического огня, благодаря чему на вооружение был поставлен пулемет «Максим» в 1910 году, изобретенный в 1880-м г. Российская Империя купила у США лицензию на его производство в 1904 году после неоднократных неудачных испытаний пулемета образца 1887 года под существовавший тогда калибр Бердана 10.67 мм (4.2 линии). «Максим» был адаптирован под новый калибр 7.62x54. На массовость производства «Максима» повлиял недостаточный уровень развития военной промышленности России: за время Первой Мировой войны удалось выпустить всего 27571 пулемет [3, с. 498], что никак не покрывало потребностей армии в станковом автоматическом оружии.

Таким образом, переход российской армии на патрон нового калибра 7.62x54 произвел революцию в производстве и применении полевого стрелкового оружия в России на рубеже XIX–XX веков, в том числе в части его унификации: под этот патрон были созданы и адаптированы и винтовки, и новый тип оружия – пулемет. До конца истории Российской империи не удалось сделать производство новых типов оружия и патронов к нему настолько массовым, чтобы удовлетворить все потребности армии, особенно в условиях военного времени. Но достигнутые успехи позволили создать важный задел для развития военной промышленности и Вооруженных Сил уже нового – Советского государства [4, с. 10].

Источники и литература (References):

1. Болотин Д.Н. История Советского стрелкового оружия и патронов. СПб.: Полигон, 1995. 302 с.
2. Маниковский А.А. Русская армия в Великой войне: Боевое снабжение русской армии в мировую войну. М.: Воениздат, 1937. 718 с.
3. Федоров В.Г. Вооружение русской армии за XIX столетие СПб.: Т-во худож. печати, 1911. IV, 432 с.
4. One-Man Armory: Colonel J. H. Burton. Tredegar Iron Works, by William B. Edwards, 1962. 6 p.